

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 2 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

QO'CHQORLI OTA TOPONIMI

*Davlatova Umida Chori qizi*¹

¹ Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada toponimning turlari haqida qisqacha ma'lumot berildi. Toponimlarning qaysi xususiyatiga qarab bo'linishi, bunday tasnifni bo'yicha kimlar tadqiqot olib borganligi. Hozirda qanday ishlar qilinayotganligi va Qo'chqorli ota ziyoratgohlari o'rganildi. Ularning tarixi batafsil yoritilgan rivoyatlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Toponim, gidronomiya, oronimiya, polinimiya, urbanonomiya, mikrotoponimiya, etnotoponim, antroponim.

KIRISH: Hozirgi kunda ayrim chekka hududlaridagi joy nomlarining yo'qolib ketayotganligi sir emas. Shu kunga qadar katta yo'lni bosib o'tgan tariximizga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'plab bosimlarga uchraganligini guvohi bo'lamiz.. Bu haqida Birinchi Prezidentimiz quydagilarni yozgan edi: Bugungi kunda yoshlarimiz yurtimizning ko'cha va xiyobonlari, metro vaavtobus bekatlari, katta-katta maydonlar, binolarni bezab turgan o'zbekcha nomlar, shior va lavhalarni ko'rib, bularning barchasini odatiy bir hol sifatida qabul qiladi. Vaholanki, yaqin tariximizda bu manzara butunlay boshqacha ko'rinishga ega edi. Birgina Toshkent shahridagi ko'chalarning nomlarini o'qib, beixtiyor qaysi mamlakatda yurganingizni bilmay qolar edingiz: Lenin, Marks, Engels, Lunacharskiy, Kirov, Voroshilov, Lopatin va hokazo. Shunisi ajablanarliki, bolsheviklar partiyasining dohiylari bo'lmish bu insonlarning birortasi ham umrida yurtimizga qadam qo'ymagan, bizning tariximiz va qadriyatlarimizga mutlaqo aloqasi bo'lmagan kimsalar edi. Yoki shahardagi aksariyat turarjoy mavzulari "S- 1", "S-2", "S-15" degan, odamda hech qanday his-tuyg'u, xotira uyg'otmaydigan mavhum nomlar bilan atab kelinganini eslaylik. Bularning barchasi zamirida sovet mafkurasiga xos bo'lgan, odamzodni tarixiy xotira, Vatan tuyg'usidan judo qilishga qaratilgan g'arazli intilishlar mujassam ekanini anglash, tushunish qiyin emas".

Ma'lumki mustaqilligimiz sharofati bilan ayrim joy nomlaringing qaytadan o'z nomicha atalayotganligi quvonarli hodisadir. Bir joyni ikkinchisidan, bir jilg'ani boshqa bir jilg'adan, bir Ko'chani yonidagi

ko'chadan, tog'-adirlami, shahar va qishloqlarni bir-birlaridan farq qilish uchun ham kishilar nomlarni o'ylab chiqargan. Joy nomlari, geografik nomlar yoki toponimlar deb ataladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD: Toponimlarni toponimika fani o'rganadi. "Toponimika yunoncha topos — joy va onoma (yoki onima) — nom so'zlaridan tarkib topgan. Joy nomlari, ya'ni toponimiya bir necha turga bo'linadi. Bular gidronomiya (yunoncha gidro — suv), ya'ni daryolar, ko'llar, dengizlar, soylar, kanallar, qo'ltiqlar, bo'g'ozlar, sharsharalar nomlari; oronimiya (yunoncha oros — tog', ya'ni yer yuzasining relef shakllari — tog'lar, cho'qqilar, qirlar, vodiylar, tekisliklar nomlari; oykonimiya (yunoncha oykos-uy), polinimiya (yunoncha polis - shahar) yoki urbanonomiya (lotincha urbos-shahar), ya'ni qishloq hamda shaharlarning nomlari, mikrotoponimiya (yunoncha mikros - kichik), ya'ni kichik obyektlar: buloqlar, quduqlar, dalalar, o'tloqlar daraxtzorlar, jarlar, yo'llar, ko'priklar va hatto atoqli otga ega bo'lgan ayrim daraxtlar nomlari. Bundan tashqari, turli xalq, urug'-aymoq nomlari bilan atalgan toponimlar etnotoponimlar (yunoncha etnos - xalq) deyiladi. Kishi ismlari bilan yuritiladigan toponimlarni esn antropotoponimlar (yunoncha antropos - odam) deb atash mumkin"¹.

MUHOKAMA: O'zbek toponimlarining atalish motivlari Z.Do'simov tomonidan o'z vaqtida tasniflangan². Qizig'i, A.Urazmetova tomonidan Buyuk Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlari hududidagi 35000 dan ortiq joy nomlari tahlili asosida amalga oshirgan tasnifi ham olim tomonidan taqdim etilgan xulosalarga juda yaqin. Buni har ikkala xalq tafakkurida ibtidodan saqlanib kelayotgan umumiy fikrlash tarzi, til materiallari hamda tafakkur tarzidagi umumiyliklar, shu bilan birga o'ziga xoslik sifatida qabul qilishimiz mumkin. Semantika nuqtayi nazaridan ingliz joy nomlarida toponimga asos bo'lgan toponimik leksika, A.Urazmetova nazdida, motivatsion belgilaridan qat'iy nazar 14 ta guruhga ajratiladi.

1. Landshaft toponimlar – joyning landshaft va relyefining o'ziga xosliklarini ifodalovchi toponimlar.
2. Makon anglatuvchi toponimlar – biror obyektning joylashuv o'rniga ishora qiluvchi toponimlar.
3. Iqlim sharoiti hamda tabiiy holatlarni bildiruvchi toponimlarga, Qushqo'nmas, Borsakelmas, Qaynarbuloq kabilar misol Bo'ladi.
4. Antropotoponimlar – kishi ismlari asosida vujudga kelgan joy nomlari. Har ikkala xalq toponimiyasida ushbu guruhga mansub nomlar ko'pchilikni tashkil qilsa ham, ularning yuzaga kelish sabablari ayrim hollarda bir-biridan tubdan farq qiladi.
5. Etnotoponimlar – etnonimlar asosidagi toponimlar: Ba'zan etnotoponimlar tarixda shunday elat, millat, qabilalar yashagani haqida ma'lumot beruvchi yagona manba Bo'lib qoladi. O'zbek etnotoponimlari masalasi bir qadar puxta o'rganilgan. Haqiqatan, bugungi avlod Do'rman, Mang'it, Qovchin kabi toponimlarning etnonim asosida ekanini qisman bilsa ham, Bo'yrachi, Pichoqchi toponimlari urug'nomlari asosida vujudga kelganini tasavvur qila olmaydilar. X.Doniyorov qabila va urug'nomlari bilan bevosita aloqasi bo'lgan 300 dan ortiq joy nomlari borligini qayd etgan.
6. Insonlarning kasb-hunari, mashg'ulot turlarini bildiruvchi toponimlar: Ohangaron tumani, Angren shahri G.F.Sattarov fikricha, kishilardagi kasb-hunar, ijtimoiy kelib chiqish kabilar bilan bog'liq toponimlar jamoaviy-hududiy xarakterga ega.
7. Ishlab chiqarish hamda foydali qazilmalar bilan bog'liq toponimlar: Mining Hill, Kumushkon, Zarqaynar, Gazli toponimlari mazkur guruhga mansubdir.

¹ S. Qorayev . Toponimika Toshkent-2006

² O'zbekiston joy nomlaring izohli lug'ati. Toshkent-2024.

8. Insonning ijtimoiy mavqeyi bilan bog'liq toponimlar. To'xtaboyvachcha, Ko'kaldosh, Yalangto'shbiy ko'chasi va hokazo.
9. Inson tana a'zolari bilan bog'liq toponimlar. O'zbek toponimiyasida ham inson tana a'zolari bilan bog'liq toponimlar mavjud bo'lsa ham, ingliz tilidagilardan farqlanadi. Jumladan, o'zbek toponimiyasida bosh, oyoq, og'iz birliklari uchrasa ham, ko'z, jag', til, tish birliklari bilan bog'liq joy nomlari deyarli uchramaydi. Masalan, Yuqorido'rman, O'rtado'rman, Oyoqdo'rman (bu toponim tarkibidagi "oyoq" qismi ham bevosita inson tana a'zosi sifatida tushunilmaydi) joy nomlari shakllangan.
10. Diniy tushunchalarga asoslanuvchi toponimlar – din bilan aloqador toponimlarning o'zi bir necha qismga ajraladi.
11. Mifotoponimlar – asotirlar bilan bog'liq toponimlar. Alvastiko'prik yaxshi misol bo'la oladi.
12. Fitotoponimlar – hudud florasining o'ziga xosliklarini ko'rsatuvchi o'simlik nomi tarkibli toponimlardir bilan bog'liq toponimlar. O'zbek toponimiyasida: Qo'noq, Qaqre, Qaraqan, Andiz, Alma, Arpag'an, Burchaq, Chigil, Pamug' (paxta), Sarmusaq, Yavshan, Yulg'un, Qazin (qayin), Charun (chignor), Yag'aq (yong'oq), Armut; hayvon nomlari: Yag'an (fil), Kish (suvsar), Tegin (olmaxon), Inak (sigir), Bulon (los), Sanduvach (bulbul), Chabaq (rus. Kilka), Qulon (yovvoyi ot), Kirpi, Tilku, Quzg'un, Tavishg'an, O'qilon, To'ng'iz, Azg'ir, Azig', Taqag'i (tovuq), Qashqaliq (qashqaldoq) va hokazo.
13. Zootoponimlar – zoonim asosli toponimlar. Lake ko'li (bu nom AQShning 19 ta shtatida uchramaydi).
14. Tavsiflovchi tarkibiy qismdan tashkil topgan toponimlar aslida toponimlarning mavzuiy-semantik tasnifi emas, balki tarkibiy jihatiga taalluqlidir.

NATIJALAR: O'zbek toponimiyasida Beshbaliq, Panjikent, Dahbed, Chorsu, Oltiariq, Yettisuv, Yassi, To'rtko'l (to'rtgul – kvadrat), Kattaqo'rg'on, Ko'naqala, Ko'hna Urganch, Eskiyo'rg'on, Sassiyo'qo'l. Ko'rinadiki, ingliz va o'zbek zootoponimlarida qator umumiyliklar mavjud.

O'zbek toponimlarida Qo'yqirilg'an qal'a, Burgutqal'a, Filqa'la kabi ayrim qadimiy toponimlar ham mavjud bo'lib, ularning ayrimlari aslida zoonim bilan bog'liq emas.

Masalan, Filqa'la tarkibidagi Fil komponenti Z.Do'simov tomonidan mufassal tahlil qilingan³.

Hozirgi kungacha bo'lgan davrda ko'plab olimlar toponimlar bo'yicha ko'plab ishlarni amalga oshirdi. Y.G'.G'ulomov, R.N.Nabiyev, A.R.Muhammadjonov, H.Hasanov, F.Abdullayev, Z.Do'simov, S.Ibrohimov, E.Begmatov, A.Ishayev, N.Oxunov, S.Qorayev, T.Nafasov, R.Qo'ng'u'rov, B.O'rinboyev, N.Begaliyev, N.Uluqov kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan ishlar e'tiborga molik. Joy nomlarini lisoniy tadqiq qilishda T.Enazarov, A.Otajonova, M.Tillayeva, O'.Rajabov, D.Yo'ldoshev, X.Egamov, Sh.Qodirova, L.Karimova, T.Rahmatov, S.Gubayeva, Y.Xo'jamberdiyev, J.Latipov, S.Nayimov, N.Mingboyev, A.Zokirov, X.Xolmo'minov, O'.Oripov, A.Turobov, Sh.Temirov kabi olimlar respublikamizning turli mintaqalari toponimik obyektlarini monografik tarzda o'rgandilar. S.Qorayev o'zining. Toponimika- asari bilan yurtimizda ushbu yo'nalishning keng rivojlanishiga tamal toshini qo'yib berganligini alohida e'tirof etish lozim. Bu sohada shu paytgacha bir qator ishlar maydonga kelgan. E.Begmatov, Z.Do'simov, N.Mahmudov, D.Xudoyberganova, D.Yuldashev kabi olimlarning monografik tadqiqotlari va ilmiy faoliyatida atqli otlarning ayrim tomonlari o'rganilgan.

³ Наврўзов Р.М. Ҳарбий топография. – Т.: 2015. – 4 б

Hozir biz “O‘zbekiston joy nomlaring izohli lug‘ati”da berilgan Qo‘chqor ota va u yerda berilmagan Qo‘chqorli ota ziyoratgohi haqida fikr yuritimiz.

“QO‘CHQOR OTA” Samarqand viloyatining Qo‘shrabot tumanidagi. Yuqori jo‘sh, MFY hududida joylashgan ziyoratgoh nomi. Xalq etimologiyasiga binoan, bu yodgorlikka yaqin joyda tog‘ qo‘chqoriga o‘xshash katta tosh bo‘lgan ekan. Mahalliy aholi shu-shu bu joyni, Qo‘chqor ota deb atashar ekan.

Bugungi kunda, Qo‘chqor ota yodgorligi ziyoratgohga aylanib ketgan. Boshqa tumanlardan ham fuqarolar davo topish maqsadida Qo‘chqor ota ziyoratgohiga borib, uni ziyorat qilishadi”⁴

Endi esa Nurabot tumanidagi Ingichka shaharchasiga yaqin joyda joylashgan Qo‘chqorli ota ziyoratgohi haqida ma‘lumot beramiz. U yerda yashaydigan aholi bilan olib borgan suhbatimiz davomida ushbu qadamjoy X asrlarga borib taqalini bilib oldiki . Qo‘chqorli ota majmuasi shaxs nomi bilan bog‘liq va u haqida bir rivoyat ham bor ekan. Qo‘chqorli ota asli olti aka - uka bo‘lishgan. Ular Timda Arab ota, Astana buva, Narpay tumanidagi Oq ota, Ko‘k. Ota va Navoiy viloyatidagi Nur Ota Qo‘chqorli Ota vafotidan avval bir ko‘k qo‘chqorga aylanib qolgan va shu hududdagi tog‘ga kelgan va bu ziyoratgoh paydo bo‘lgan. Bu yerga o‘n ikki viloyatdan ham ziyoratchilar tashrif buyuradi. Uning o‘ziga xos xususiyatini u yerga kelayotganlar shunday ta‘rifalashadi. Farzadi yo‘qlar farzand tilab u yerga qurbonliklar qilishadi. Farzandli bo‘lganliklaridan so‘ng ham u yerga kelishadi. U yerda ham Nur Ota ziyoratgohidagidek zilol chashma bor va ikki chashamaning baliqlari bir hududan ikkinchi hududga o‘tib yurishadi. Suvi ham ko‘plab kasalliklarga davo hisoblanar ekan.

U yerda niyat daraxti deb nomlanuvchi daraxt ham bor, har bir kelgan ziyoratchilar o‘zlarining niyatlarini aytib u daraxtning shoxlariga ro‘molcha yoki biror bir matoni bog‘lab ketishadi. Niyatlariga yetgandan so‘ng yana kelib uni yechib ketishar ekan.

XULOSA: Toponimlar tarixini yoritish orqali biror hududning o‘tmishdagi tabiiy sharoiti, siyosiy holati, etnik jarayonlari, iqtisodiy mavqei, xalqaro aloqalari, aholining ijtimoiy va madaniy hayoti kabilar haqida ma‘lumot olish mumkin. Zero, toponimlar bu yerning tili, ularda ma‘lum hududning tarixi aks etadi. Bu o‘z navbatida tarixni mukammallashtirish imkonini berish bilan birga, unga aniqliklar kiritadi, har bir viloyat, shahar, qishloqlar tarixining o‘z o‘rni bor va uni manbalarga tayanib o‘rganish zarurati tug‘ildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmadaliyev Y. Toponimika va geografik terminshunoslik.-F.: O‘zbekiston, 1992 y. – 71 b
2. Navruzov.R.M Harbiy topografiya.-T.: 2015. – 4 b
3. S. Qorayev . Toponimika Toshkent-2006
4. O‘zbekiston joy nomlaring izohli lug‘ati. Toshkent-2024.
5. Do‘simova. Z Xorazm toponimlari. – Toshkent.: Fan, 1985. – 112 b
6. Jumatov.R.Y Qardosh bo‘lmagan tillar tizimida toponimlarning qiyosiy-funksional tadqiqi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)
7. A.R.Ayubov “Toponimlar madaniyatining qimmatli merosi sifatida” 2018
8. E.M.Murzayev “Ocherki toponimiki”, M., 1974
9. <https://ziyouz.com>
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/toponimikaning-mohiyati-va-terminologik-tushunchalar-xususida>

⁴ JUMATOV R. Y. QARDOSH BO‘LMAGAN TILLAR TIZIMIDA TOPONIMLARNING QIYOSIY-FUNKSIONAL TADQIQI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA)